

A avaliação da frequência cardíaca e pressão de pulso como fatores prognósticos em paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida

Larissa Cosim¹, Reginaldo Cipullo²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12585446>

RESUMO:

Introdução: a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) é uma condição clínica caracterizada por fração de ejeção ventricular menor que 40%, dilatação ventricular progressiva e remodelamento cardíaco. Esta condição apresenta alta mortalidade e custos elevados associados às hospitalizações. A pressão de pulso (PP) e a frequência cardíaca (FC), medidas durante o exame físico, são importantes para o prognóstico de mortalidade e internações em pacientes com ICFER. Valores baixos de PP e altos de FC estão associados à maior número de mortalidade e hospitalizações. **Objetivos:** avaliar PP e FC como fatores prognósticos para mortalidade e internações hospitalares não programadas em pacientes com ICFER, demonstrando que PP baixa e/ou FC alta resultam em menor sobrevida e mais internações. **Métodos:** estudo de coorte retrospectivo, que coletou dados de 95 pacientes do Ambulatório de Insuficiência Cardíaca Avançada e Transplante Cardíaco do HCI entre janeiro de 2020 e agosto de 2023. Na análise univariada, foram usados o Teste de Qui Quadrado e o Teste Exato de Fisher para variáveis categóricas e o Teste T de Student para variáveis contínuas. **Resultados:** Valores baixos de PP foram associados a maior risco de mortalidade e internações hospitalares não programadas. Para FC, apenas valores elevados mostraram maior mortalidade, mas sem linearidade clara com internações. **Conclusão:** a PP demonstrou excelente valor prognóstico para mortalidade e internação, enquanto a FC não se mostrou tão eficiente.

Palavras-chave: Fração de ejeção reduzida; Frequência cardíaca; Insuficiência cardíaca; Internação hospitalar; Morte; Pressão.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP